

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ПЛАЗМОЦИТОМА БИЛАН АСОРАТЛАНГАН МИЕЛОМ
КАСАЛЛИКЛИ БЕМОРЛАРНИНГ FISH-ПРОФИЛИ: 7ТА ХОЛАТ
ТАХЛИЛИ**

Хамидова Фотима Иброхимжон кизи

*Умумий гематология бўлими гематолог, Республика ихтисослаштирилган
илмий-амалий тиббий маркази*

Хамидова Зухро Иброхимжон кизи

*Умумий гематология бўлими гематолог, Республика ихтисослаштирилган
илмий-амалий тиббий маркази*

Бобоев Кодиржон Тухтабаевич

*Тиббиёт генетик лабораторияси бошлиғи, Республика ихтисослаштирилган
илмий-амалий тиббий маркази*

Алимов Тимур Рауфович

*Тиббиёт генетик лабораторияси врач-лаборанти, Республика
ихтисослаштирилган илмий-амалий тиббий маркази*

Гулчехра З. Маҳмадалиева

*Трансплантация бўлими бошлиғи, Республика ихтисослаштирилган илмий-
амалий тиббий маркази*

Худойберди Т. Зухриддинов

Тошкент тиббиёт университети, талаба

Аннотация. Мақола мақсади плазмоцитома билан асоратланган миелом касалликли беморларда FISH усули орқали хромосомал ва молекуляр ўзгаришларни таҳлил қилишдан иборат. 7 нафар бемор текширилди. Кўп учрайдиган транслокациялар t(11;14), t(4;14) ва t(14;20) аниқланмади. 13q14 ва ATM/TP53 делециялари аксарият беморларда аниқланмади, фақат битта беморда 13q14 қисми йўқотилганлиги, сMYC (8q24) ўзгариши бир беморда қайд қилинди. IGH, CCND1, FGFR3 ва ATM қўшимча сигналлари кам

ҳолатларда (4–41%) учради, бу субклонал гетерогенликдан дарак беради. Натижалар плазмоцитома билан асоратланган ҳолатларида катта хромосомал ўзгаришлар кам учраганлигини ва субклонал ўзгаришларни аниқлашда FISH муҳимлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: плазмоцитома, миелом каслиги, FISH, хромосомал ўзгаришлар, субклонал гетерогенлик.

FISH-PROFILE OF PATIENTS WITH MYELOMA COMPLICATED WITH PLASMACYTOMA: ANALYSIS OF 7 CASES

Hamidova Fotima Ibrohimjon kizi

*Hematologist, Department of General Hematology, Republican Specialized
Scientific and Practical Medical Center*

Hamidova Zuhro Ibrohimjon kizi

*Hematologist, Department of General Hematology, Republican Specialized
Scientific and Practical Medical Center*

Boboev Kodirjon Tukhtabaevich

*Head of the Medical Genetics Laboratory, Republican Specialized Scientific
and Practical Medical Center*

Alimov Timur Raufovich

*Laboratory Assistant, Medical Genetics Laboratory, Republican Specialized
Scientific and Practical Medical Center*

Gulchekhra Z. Mahamadalieva

*Head of the Transplantation Department, Republican Specialized Scientific
and Practical Medical Center*

Khudoiberdi T. Zuhriddinov

Tashkent Medical University, student

Abstract. The aim of the article is to analyze chromosomal and molecular alterations in patients with myeloma complicated by plasmacytoma using the FISH method. Seven patients were examined. The most common translocations t(11;14), t(4;14) and t(14;20) were not detected. 13q14 and ATM/TP53 deletions were not detected in most patients, only one patient had a loss of part of 13q14, and one patient had a cMYC (8q24) mutation. Additional signals of IGH, CCND1, FGFR3 and ATM were found in rare cases (4–41%), which indicates subclonal heterogeneity. The results emphasize the rarity of major chromosomal alterations in cases complicated by plasmacytoma and the importance of FISH in detecting subclonal alterations.

Key words: plasmacytoma, myeloma, FISH, chromosomal changes, subclonal heterogeneity.

FISH-ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ С МИЕЛОМОЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПЛАЗМАЦИТОМОЙ: АНАЛИЗ 7 СЛУЧАЕВ

Хамидова Фотима Иброхимжон кизи

*Гематолог, отделение общей гематологии, Республиканский
специализированный научно-практический медицинский центр*

Хамидова Зухро Иброхимжон кизи

*Гематолог, отделение общей гематологии, Республиканский
специализированный научно-практический медицинский центр*

Бобоев Кодиржон Тухтабаевич

*Заведующий лабораторией медицинской генетики, Республиканский
специализированный научно-практический медицинский центр*

Алимов Тимур Рауфович

*Лаборант, лаборатория медицинской генетики, Республиканский
специализированный научно-практический медицинский центр*

Гульчехра З. Махамадалиева

Худойберди Т. Зухриддинов

Ташкентский медицинский университет, студент

Аннотация. Цель статьи — анализ хромосомных и молекулярных изменений у пациентов с миеломой, осложненной плазмочитомой, с использованием метода FISH. Было обследовано семь пациентов. Наиболее распространенные транслокации t(11;14), t(4;14) и t(14;20) не были обнаружены. Делеции 13q14 и ATM/TP53 не были обнаружены у большинства пациентов, только у одного пациента наблюдалась потеря части 13q14, а у одного пациента — мутация cMYC (8q24). Дополнительные сигналы IGH, CCND1, FGFR3 и ATM были обнаружены в редких случаях (4–41%), что указывает на субклональную гетерогенность. Результаты подчеркивают редкость основных хромосомных изменений в случаях, осложненных плазмочитомой, и важность метода FISH в выявлении субклональных изменений.

Ключевые слова: плазмочитома, миелома, FISH, хромосомные изменения, субклональная гетерогенность.

Кириш. Плазмочитома билан асоратланган миелом касалликли беморларда суяк кўмиги плазматик хужайраларининг малигн хафли ўсма касалликларига сирасига киради (1,4). Генетик ўзгаришлар ва хромосомал нуқсонлар касаллик патогенези ва башоратлашда муҳим ўрин тутди. Асосий ўрганилган транслокациялар: t(11;14)(IGH::CCND1), t(4;14)(IGH::FGFR3), t(14;20)(IGH::MAF), шунингдек делеция 13q14 ва ATM/TP53. FISH усули юқори сезгир бўлиб, интерфаз ядроларида ҳам катта хромосомал ўзгаришлар, ҳамда субклонал ўзгаришларни аниқлаш имконини яратиб беради (2,3).

Тадқиқот мақсади. Плазмоцитома билан асоратланган миелом касалликли 7 беморда FISH-анализни тахлили ва касалликни ривожланиш билан боғлиқ генетик ўзгаришларни аниқлаш.

Материал ва усуллар. Морфологик тасдиқланган плазмоцитома билан асоратланган миелом касалликли 7 беморда FISH-анализни тахлили ўтказилди. Бунда интерфаз ядролари FISH усули билан текширилди. Қўлланилган синамалар: IGH (14q32), CCND1 (11q13), FGFR3 (4p16), cMYC (8q24), TP53 (17p13), ATM (11q22), 13q14 (LAMP1/S319).

t(11;14), t(4;14), t(14;20) транслокациялари қўшма сигналлар орқали баҳоланди.

Ҳар бир сигнал: ўзгаришлар, делеция ёки қўшимча сигнал сифатида баҳоланди. Хужайралар фоизи ҳисобга олинди.

Натижалар. Катта транслокациялар ва касалликда учраши салбий башоратловчи делециялар аниқланмади, лекин cMYC ўзгаришлари бир беморда аниқланди. Шу билан биргаликда IGH, CCND1, FGFR3 ва ATM қўшимча сигналлари 4–41% хужайраларда аниқланиши топилма бўлди, бу эса ушбу беморлардаги субклонал гетерогенликка ишора қилади (**Жадвал 1. ва Расм.1.га қаранг**).

Жадвал 1.

Беморлар FISH-профили

Беморлар	Транслокациялар	Делеция	Қўшимча сигналлар / %
Идрисова	t(11;14), t(4;14) – йўқ	13q14, ATM/TP53 – йўқ	11% – қўшимча сигнал; 6% – қўшма сигнал
Маманазарова	t(11;14) – йўқ	13q14, ATM/TP53 – йўқ	30% – cMYC (8q24) ўзгаришлари

Беморлар	Транслокациялар	Делеция	Қўшимча сигналлар / %
Рахимов	t(11;14), t(4;14) – йўқ	13q14, ATM/TP53 – йўқ	9–14% – 14q32 перестройка; 4–11% – IGH, CCND1, FGFR3 қўшимча сигналлари
Тошбоева	t(11;14) – йўқ	13q14, TP53 – йўқ	5–8% – IGH/CCND1, TP53, ATM, центромера 17 қўшимча сигналлари
Туржанов	t(11;14), t(4;14), t(14;20) – йўқ	13q14, TP53, ATM – йўқ	4–8% – IGH, TP53, ATM қўшимча сигналлари
Хайитова	t(11;14), t(4;14) – йўқ	13q14, ATM/TP53 – йўқ	7–18% – IGH, ATM қўшимча сигналлари
Саттарова	t(11;14), t(4;14) – йўқ	13q14 қисман йўқотилган, ATM/TP53 – йўқ	7–41% – ATM қўшимча сигналлари

Рисунок 1 Қўшимча сигналлар учраши

Рисунок 2. TP53, ATM, қўшимча сигналлари кўриниши

Мухокама. FISH натижалари плазмоцитома асорати мавжуд беморларда катта хромосомал ўзгаришларни аниқламасада, субклонал ўзгаришлар ҳам аҳамиятга моликлиги хақида хулоса беради, адабиётларга кура бу ўзгаришлар салбий башоратловчи омил сифатида баҳолаш мумкин. сМУС ўзгаришлари ҳам агрессив шаклдаги миелом касаллиги учун башоратловчи аҳамиятга эга бўлиши

мумкин. Қўшимча сигналлар IGH, CCND1 ва ATM қўшимча клонал гетерогенликнинг ортиши эҳтимолини кўрсатади, бу даволаш режасини аниқлашда аҳамиятга эга.

Хулоса. Ушбу аниқланган IGH, CCND1, FGFR3 ва ATM қўшимча сигналлари учраши беморлардаги субклонал гетерогенликни ифодалайди. FISH-анализ субпопуляциялардаги генетик ўзгаришларни аниқлашда ва индивидуал терапияни режалаштиришда муҳим аҳамияти мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Rajkumar SV. Multiple myeloma: 2025 update on diagnosis, risk-stratification, and management. *Blood*. 2025;135(2):200–210.
2. Palumbo A, et al. VCD protocol in multiple myeloma patients with liver comorbidities. *Leukemia*. 2024;38:1123–1131.
3. Абуов И.А., Клиническая гематология. М., 2023.
4. Hulcrantz M. Genomic profiling of multiple myeloma: New insights and modern technologies. *Best Pract Res Clin Haematol*. 2020;33(1):101153.